

Estrategia secuencial con nanopartículas de ZnO sintetizadas por vía hidrotérmica para la remediación de contaminantes metálicos y orgánicos en sistemas acuosos

Bernardo J. Esquivel Cortés, Edgar Oswaldo Leyva Cruz, Deyanira Ángeles Beltrán*

Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, Av. San Pablo No. 420 Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02128, México.

*Autor de correspondencia: dab@azc.uam.mx

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18475250>

Resumen

Recibido:
15/09/25
Aceptado:
17/12/25

Keywords:
Zinc Oxide.
Adsorption.
Persulfate.

Los contaminantes emergentes han resultado de gran interés debido a los efectos adversos que causan en los ecosistemas acuáticos y en la salud humana, lo que ha impulsado el desarrollo de estrategias de remediación eficientes y sostenibles. En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de óxido de zinc (ZnO) por vía hidrotérmica a partir de acetato de zinc, confirmando, mediante difracción de rayos X, la formación de una estructura hexagonal tipo wurtzita con cristalitas de 75.5 nm. El ZnO mostró eficiencias de remoción de cobre Cu(II) superiores al 90%. El material Cu/ZnO generado se evaluó como catalizador en procesos avanzados de oxidación con persulfato (PS-AOPs) para la decoloración del colorante cristal violeta. El sistema Cu/ZnO mostró eficiencias superiores a las de los controles con PS o ZnO por sí solos. Estos resultados destacan la doble funcionalidad del ZnO y su potencial para la remediación integrada de aguas contaminadas.

Abstract

Emerging contaminants have attracted considerable attention due to their harmful effects on aquatic ecosystems and human health, prompting the development of efficient, sustainable remediation strategies. In this work, zinc oxide (ZnO) nanoparticles were synthesized via a hydrothermal route using zinc acetate. X-ray diffraction confirmed the formation of a hexagonal wurtzite structure with an average crystallite size of 75.7 nm. The ZnO demonstrated Cu(II) ion removal efficiencies above 90%. The generated Cu/ZnO material was evaluated as a catalyst in advanced oxidation processes using persulfate (PS-AOPs) for the degradation of the crystal violet dye. The Cu/ZnO system achieved higher efficiencies than the controls with PS or ZnO alone. These results highlight the dual functionality of ZnO and its potential for integrated water remediation.

1. Introducción

Una de las principales fuentes de contaminación del agua son los efluentes de las actividades humanas. La acumulación de contaminantes emergentes, como los metales pesados o los colorantes, resulta perjudicial para los ecosistemas acuáticos y para la salud humana. El uso de tecnologías eficientes y sostenibles, como los nanomateriales, resulta de vital importancia para la remediación del agua. El óxido de zinc (ZnO) posee una

importante capacidad de adsorción de iones metálicos como el Cu(II), además es estable químicamente, biocompatible y de bajo costo [1].

Gracias al carácter nano que pueden presentar las partículas de ZnO, su capacidad de adsorción, el área específica o la relación superficie-volumen se ven potenciadas, mejorando su capacidad como

adsorbente [2,3]. Diversos estudios han reportado una elevada afinidad del ZnO hacia los iones Cu(II). En particular, se han evaluado nanopartículas de este óxido en la remoción de cobre en medios ácidos, obteniéndose altas eficiencias de adsorción [2].

Se estima que a nivel mundial se producen alrededor de 700 000 toneladas de colorantes, estos contribuyen a la disminución del oxígeno disuelto al estar presentes en el agua, lo que daña gravemente la vida en los ecosistemas acuáticos [4,5]. Otra característica muy importante de estos contaminantes es su alta resistencia a la biodegradación, por lo que se han desarrollado procesos avanzados de oxidación (AOPs) para lograr su degradación mediante la generación “in situ” de especies reactivas de oxígeno (ROS) que descomponen la materia orgánica en sus productos mineralizados. En especial, los AOPs basados en persulfato (PS-AOPs) aportan el radical sulfato (SO_4^-), el cual posee una vida media más larga y es capaz de oxidar contaminantes que resisten la degradación por los radicales hidroxilo ($\cdot\text{OH}$), que suelen ser los más comunes. Uno de los principales métodos de activación del persulfato se da a través de metales de transición como el cobre (Cu), involucrando una reacción tipo Fenton en donde el ion metálico proporciona los electrones que rompen los enlaces O-O del persulfato [6]. Este mecanismo asistido por Cu se ha identificado como una vía eficiente para la degradación de colorantes azoicos, particularmente cuando se emplean materiales con tamaños de partícula reducidos, incrementando notablemente la eficiencia del proceso [7].

La aplicación de nanopartículas de ZnO para la eliminación de iones de Cu en aguas contaminadas generará materiales Cu/ZnO capaces de actuar como catalizadores en reacciones de oxidación para la degradación de colorantes como el cristal violeta. No obstante, en el presente estudio solo fue posible evaluar experimentalmente la decoloración del colorante, indicativa de la ruptura del cromóforo. De esta manera se contribuye al desarrollo de materiales capaces de remover contaminantes emergentes de manera secundaria, útiles para la preservación del medio ambiente.

2. Metodología

2.1 Materiales

Para la síntesis del ZnO se utilizaron acetato de zinc dihidratado ($\text{Zn}(\text{CH}_3\text{CO}_2)_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) e hidróxido de sodio (NaOH, Meyer). La solución sintética de cobre se preparó a partir de sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$, Sigma-Aldrich); todos ellos de grado analítico. La solución de colorante se preparó a partir de cristal violeta comercial.

2.2 Preparación de las nanopartículas de ZnO

Se disolvió 0.025 mol de acetato de zinc en agua desionizada, posteriormente, se dejó gotear lentamente una solución de hidróxido de sodio (1 M) hasta alcanzar un valor de pH cercano a 9. La mezcla resultante fue llevada a un horno precalentado a 120 °C durante 24 h. Posteriormente, al material recuperado se le realizó una serie de lavados con agua desionizada y se secó a 80 °C en una estufa durante una noche.

2.3 Técnicas de caracterización

El patrón de difracción de rayos X (DRX) (X'Pert Philips) resultó útil para la identificación del compuesto, la fase cristalina y el tamaño de cristalito. La morfología superficial, así como la composición elemental, obtenidas mediante espectroscopía de energía dispersiva (EDS), se realizaron en un microscopio electrónico de barrido (FE-SEM, marca Zeiss, SUPRA 55 VP). El seguimiento de la adsorción de cobre se realizó mediante espectroscopía de absorción atómica (AAS) (SpectrAA 200, marca Varian). Por último, la decoloración del colorante se monitoreó a través de espectroscopia ultravioleta-visible (UV-Vis) (Thermo Scientific Genesys 10S Vis).

2.4 Estudio de adsorción

Los experimentos de adsorción se llevaron a cabo a partir de una solución con 50 mg/L de Cu, agregando 100 mg de adsorbente por cada 500 ml, con agitación y temperatura constantes, de acuerdo con metodologías previamente optimizadas por el grupo de trabajo [8]. La capacidad de adsorción en el

equilibrio, q_e (mg/g de adsorbente) se calculó utilizando la ecuación (1):

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)}{m} * V \quad (1)$$

Donde C_0 , C_e , V y m corresponden a la concentración inicial (mg/L), la concentración del metal en la fase acuosa al equilibrio (mg/L), el volumen de la solución (L) y la masa del adsorbente (g) respectivamente. De manera similar la eficiencia de remoción (η) del ion Cu(II) con el ZnO se calculó utilizando la ecuación (2):

$$\eta(\%) = \frac{(C_0 - C_t)}{C_0} \times 100 \quad (2)$$

Donde C_t (mg/L) corresponde a la concentración del ion metálico al tiempo t . Para conocer la cinética del proceso de adsorción, se probaron los modelos cinéticos de pseudo-primer y de segundo orden.

2.5 Recuperación del material Cu/ZnO

Tras el proceso de adsorción, el material Cu/ZnO se recuperó mediante filtración al vacío para asegurar la separación completa del sólido. Posteriormente se secó en una estufa a 80 °C durante una noche.

2.6 Decoloración del colorante

Los experimentos de decoloración del colorante cristal violeta se llevaron a cabo a partir de una solución con 10 mg/L de colorante. En matraces de 25 ml se agregaron 10 mg de material Cu/ZnO y ZnO, además de la cantidad necesaria de persulfato de potasio ($K_2S_2O_8$) 0.1 M [8].

3. Resultados y análisis

3.1 Caracterización del ZnO

3.1.1 Difracción de Rayos X (DRX)

En la Figura 1 se muestra el patrón de difracción de las nanopartículas de ZnO sintetizadas. La reflexión más intensa se puede observar a 36.39° que corresponde al plano (101), de acuerdo con el patrón de referencia (01-079-0205, HighScore) para óxido de zinc hexagonal con grupo espacial P63mc. De esta manera se confirma la presencia de una única fase cristalina

correspondiente al ZnO esperado. De igual manera, el análisis por DRX se utilizó para determinar el tamaño promedio del cristalito mediante la ecuación de Scherrer. Obteniendo un tamaño promedio de cristalito de 75.7 ± 29.66 nm.

3.1.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM/EDS)

La Figura 2 muestra una de las micrografías obtenidas para el ZnO en donde se puede apreciar una morfología compuesta por bastones hexagonales que indican una orientación cristalográfica preferencial, estos a su vez tienden a la formación de cúmulos o aglomerados más grandes de partículas. La estructura morfológica observada coincide con los resultados analizados en DRX. En la superficie de dichos bastones también se aprecia una cierta rugosidad o porosidad, que será de utilidad para su aplicación en la adsorción de iones metálicos de Cu(II). Por su parte, en la Tabla 1 se muestran los resultados obtenidos por espectroscopía de energía dispersiva (EDS) que complementan cualitativamente a la identificación del compuesto. Se puede constatar la presencia de zinc y oxígeno en la muestra, en proporciones másicas que indican la formación de una fase pura de ZnO

Figura 1. Patrón DRX de la muestra de ZnO sintetizada.

Figura 2. Micrografía SEM del ZnO.

Tabla 1. Composición elemental de la muestra de ZnO

Elemento	% Peso	% Atómico
O	6.47	22.03
Zn	93.42	77.78

3.2 Experimentos de Adsorción

3.2.1 Porcentajes de Remoción

En la Figura 3 se puede ver la curva de remoción del ion Cu(II), donde se aprecia que se alcanzan porcentajes de remoción mayores al 90% en tiempos cercanos a los 90 min. Cabe mencionar que la ilustración representa la tendencia del proceso de remoción en cada uno de los experimentos, los cuales se llevaron a cabo bajo las mismas condiciones descritas anteriormente.

Es importante destacar que, de manera independiente a la velocidad del proceso de remoción, el sistema se comporta de manera eficiente al alcanzar porcentajes altos de remoción, cercanos al 99% en tiempos menores de 160 min, llegando así a su equilibrio.

Figura 3. Porcentaje de remoción del ion Cu(II) con el ZnO.

3.2.2 Cinética de Adsorción

El ajuste de los datos experimentales obtenidos a los modelos de pseudo-primero y pseudo-segundo orden indica que el mejor ajuste es el primero de estos, los resultados se muestran en la Figura 4, dado que presenta un valor mayor de R^2 . Esto sugiere que la velocidad del proceso depende principalmente de la concentración del ion Cu(II) en la solución y de los sitios activos disponibles en la superficie del ZnO.

En la Tabla 2 se resumen los parámetros cinéticos promedio obtenidos para ambos modelos.

Figura 4. Curva cinética de la adsorción del ion Cu(II) sobre ZnO con el modelo de pseudo-primero orden.

Tabla 2. Parámetros cinéticos de la adsorción de Cu(II) sobre ZnO.

Nano-adsorbente	Pseudo-primero orden			
	q_e (exp) (mg/g)	K_1 (1/min)	q_{e1} (mg/g)	R^2
ZnO	196.83	0.0747	196.09	0.999
ZnO	Pseudo-segundo orden			
	K_2 (g/mg·min)	q_{e2} (mg/g)	R^2	
	0.00197	212.708	0.975	

El valor de la constante de velocidad K_1 para este proceso de adsorción indica que se alcanza el equilibrio relativamente rápido. Además se observa que el valor de q_{e1} concuerda de buena manera con respecto al valor experimental. Una primera hipótesis que surge es que, dado el buen ajuste a pseudo-primero orden sumado a las condiciones experimentales fijadas, estamos ante un fenómeno predominantemente físico, es decir, fisisorción, probablemente debido a las interacciones electrostáticas entre el Cu y los grupos hidroxilo superficiales que se forman en el ZnO.

3.3 Caracterización del Cu/ZnO

3.3.1 Difracción de Rayos X (DRX)

El patrón de difracción mostrado en la Figura 5 corresponde al material de ZnO una vez que se adsorbió cobre. Se puede notar una coincidencia total con el ZnO con la disminución en la intensidad de las reflexiones debido a la incorporación del Cu. Además, se encontraron coincidencias en baja proporción con otras fases formadas, óxido de cobre (azul) e hidrosulfato de cobre (rosa). Esto sugiere que parte del cobre pudo haber reaccionado con especies como

OH^- o SO_4^{2-} , dando lugar a la formación de fases secundarias. Dada la baja intensidad de dichas fases, se considera que estas representan una pequeña fracción del total de cobre removido.

Figura 5. Patrón de difracción del material Cu/ZnO comparado con el del ZnO y patrones de óxido de cobre e hidroxisulfato de cobre.

3.3.2 Microscopía Electrónica de Barrido (SEM/EDS)

En la Figura 6 se presenta la morfología del material Cu/ZnO en donde se observa la incorporación de una nueva fase laminar sobre la superficie de los bastones de ZnO, atribuida a una fase precipitada o cristales de la sal de cobre. De manera similar, en la Tabla 3 se presentan los resultados del análisis composicional obtenidos por espectroscopía de energía dispersiva (EDS). Como se puede apreciar, las proporciones másicas de O y Zn han cambiado dada la incorporación del Cu y el S, provenientes de la solución de sulfato de cobre. Con este análisis complementario, se confirma la adsorción exitosa del Cu y se reafirma la afinidad de estos compuestos.

Figura 6. Micrografías SEM del Cu/ZnO.

Tabla 3. Composición elemental de la muestra de Cu/ZnO

Elemento	% Peso	% Atómico
O	17.98	46.36
Zn	55.23	34.85
Cu	24.59	15.96
S	2.20	2.83

3.4 Experimentos de Decoloración

En cuanto a las pruebas de decoloración del cristal violeta, en la Figura 7 se puede apreciar el espectro UV-Vis para este colorante en presencia de PS y el material Cu/ZnO. En ella se observa la disminución casi instantánea de la banda de absorción característica en aproximadamente 583 nm. De esta manera, se logra la decolorar en un 89.6 % al poco tiempo de haber iniciado la reacción. Por otro lado, en la Figura 8 se aprecia la comparación entre el sistema PS+Cu/ZnO y los controles, donde se observa que, a 20 min, la banda de absorción más disminuida es la del sistema con cobre. Los porcentajes de decoloración a este tiempo son de 69.3%, 77.4% y 89.6% para los sistemas de colorante solo con persulfato, PS+ZnO y PS+Cu/ZnO respectivamente.

Figura 7. Espectro de absorción UV-Vis del colorante cristal violeta decolorado con el sistema PS+Cu/ZnO.

Con estos resultados se pone de manifiesto el papel sinérgico del cobre en la activación del persulfato para la generación de especies reactivas responsables de la oxidación del colorante.

Figura 8. Comparación de espectros de absorción UV-Vis de la decoloración del colorante cristal violeta con diferentes sistemas.

4. Conclusiones

La síntesis hidrotérmal permitió obtener nanopartículas de ZnO cristalinas con una estructura hexagonal tipo wurtzita, las cuales demostraron ser altamente eficientes en el proceso de adsorción del ion Cu(II) en solución acuosa. La generación del material Cu/ZnO post-remoción mostró un buen desempeño como catalizador en un proceso avanzado de oxidación activado con persulfato, decolorando al colorante cristal violeta en un 89.6% en los primeros 20 min de reacción, rendimiento superior al mostrado por los sistemas de control. Los resultados indican que el ZnO presenta una doble funcionalidad y se posiciona como un material útil para la remediación de contaminantes emergentes en el agua mediante estrategias sostenibles.

5. Agradecimientos

Bernardo J. Esquivel Cortés agradece la beca otorgada por la SECIHTI. Los autores también agradecen el apoyo al Laboratorio de Difracción de Rayos X del Departamento de Ciencias Básicas, al Laboratorio de Microscopía Electrónica de la División de C.B.I. y al Laboratorio de Calidad de Agua y Residuos del

Departamento de Energía, pertenecientes a la UAM Azcapotzalco.

6. Referencias

- [1] S, D. J. *et al.* Effect of Cu-ZnO nanoparticles on the photocatalytic degradation of reactive red 120. *Surfaces and Interfaces* **56**, 105579 (2025).
- [2] Leiva, E., Tapia, C. & Rodríguez, C. Highly Efficient Removal of Cu(II) Ions from Acidic Aqueous Solution Using ZnO Nanoparticles as Nano-Adsorbents. *Water* **13**, 2960 (2021).
- [3] Mondal, R., & De, S. Removal of copper(II) from aqueous solution using zinc oxide nanoparticle-impregnated mixed matrix hollow fiber membrane. *Environmental Technology & Innovation* **26**, 102300 (2022).
- [4] Hitkari, G., Chowdhary, P., Kumar, V., Singh, S., & Motghare, A. Potential of Copper-Zinc Oxide nanocomposite for photocatalytic degradation of Congo red dye. *Cleaner Chemical Engineering* **1**, 100003 (2022).
- [5] Gallego Ramírez, C. y Rubio Clemente, A. Remoción de colorantes en aguas procedentes de la industria textil mediante el uso de biocarbón. *Afinidad. Journal of Chemical Engineering, Theoretical and Applied Chemistry* **79**, (2022).
- [6] Dong, L. *et al.* Research progress of persulfate activation technology. *Environmental Science and Pollution Research* **31**, 31771–31786 (2024).
- [7] Ni, X., Li, Q., Yang, K., Deng, H., & Xia, D. Efficient degradation of Congo red by persulfate activated with different particle sizes of zero-valent copper: Performance and mechanism: *Environmental Science and Pollution Research* **30**, 70054–70064 (2023).
- [8] Leyva Cruz, E. O., Lopez-Medina, R., Angeles-Beltrán, D. & Rodríguez-Vázquez, R. Removal of Cu(II) from Aqueous Medium with LDH-Mg/Fe and Its Subsequent Application as a Sustainable Catalyst. *Catalysts* **15**, 930 (2025)